

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Холбекова Матлюба Абдуфаттоевна¹,
Холбекова Дилдора Ахатжон кизи²

¹Предподаватель английского языка. Международного
факультета . Ферганского
Государственного университета

²Магистрантка 1 курса факультета экономики.
Ферганского Государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468641>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 апреля 2022 г.
Утверждено: 10 апреля 2022 г.
Опубликовано: 14 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

инновационные
технологии, методы
обучения, интернет-
ресурсы, обучение
иностранному языку,
языковая среда,
квалификации.

В настоящее время вузы нашей страны максимально используют инновационные технологии в процессе обучения; периодически проводят семинары, тренинги, конференции по внедрению инновационных технологий. В них принимают участие специалисты высшего профессионального образования, учителя школ, преподаватели вузов зарубежных стран. Целью высшего образования в условиях современного информационного общества является формирование гармонично развитой творческой личности, способной мобильно действовать в социальной и профессиональной сферах, в связи с этим возникла острая необходимость в коренных изменениях в

АННОТАЦИЯ

Применение инновационных технологий в обучении иностранным языкам повышает качество процесса обучения. Использование инновационных методик в обучении придает новое содержание иноязычному общению студентов, развивает умение мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, активизировать творческое мышление, выявлять их творческие способности.

образовательном процессе высших учебных заведений.

Сегодня существует огромный выбор форм и методов обучения английского языка, которые достаточно эффективны. Развитие современного общества требует поиска и использования более продвинутых методов и технологий. Инновационные методы обучения переводят процесс обучения на более высокий уровень и направлены на формирование практических навыков будущих молодых специалистов, способных решать профессиональные задачи на уровне иноязычной коммуникативной компетенции. В учебном плане таких вузов обязательно присутствуют такие формы обучения, как проектные разработки, тренинги, стажировки на

производстве, а также участие в научно-исследовательских организациях.

Современный урок английского языка невозможно представить и эффективно реализовать без применения современных образовательных технологий. Педагогическая технология-это некоторая проекция теории и методики обучения на практику. Любая технология должна быть понятна в применении педагогами и студентами в различных учебных заведениях.

Наиболее продуктивными технологиями являются использование новых информационных технологий, проектная технология, технология критического мышления, технология проблемного обучения, кейс-технологии, технология сотрудничества, которые помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, их уровня знаний. Информационные технологии появились с изобретением компьютера, мультимедийных технологий, внедрением в нашу жизнь глобальной информационной компьютерной сети Интернет. Они широко используются почти во всех профессиональных сферах и в быту. Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов и т. д. На занятиях английского языка с помощью

Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять словарный запас обучающихся; формировать у студентов мотивацию к изучению английского языка. Использование интернета расширяет кругозор студентов, помогает налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах.

На занятиях иностранного языка изучают лексику, вырабатывают произношение, обучают диалогической и монологической речи, письму. Студенты могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д.

Интерактивная деятельность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного языка. Использование Интернета помогает формированию коммуникативной компетенции-основной цели изучения иностранного языка, обучает общению, формирует способности к межкультурному взаимодействию. Основными формами использования информационных технологий являются следующие:

- мультимедиауроки, на основе компьютерных обучающих программ;
- уроки – презентации. С помощью компьютерной

программы Power Point преподаватели подготавливают мультимедийные уроки, электронные учебные пособия, в различной форме - графика, слайды, текст, видеофильм и т.д.;

- тестирование на компьютерах;
- дистанционное обучение, включающее все формы образовательной активности, без личного контакта преподавателя и студента.
- голосовой чат по локальной сети, используемый для обучения фонетике.
- лингафонные устройства, помогающие тренироваться в громкой речи, в говорении; аудио- устройства позволяют записывать свою речь на магнитофон, а затем прослушивать эту запись и сравнивать ее с образцовой .

- ❑ формирование навыков чтения;
- ❑ пополнение словарного запаса изучаемого языка;
- ❑ совершенствование умения письменной речи.
- ❑ знакомство с культурой, речевым этикетом, особенностями речевого поведения страны изучаемого языка.

В связи с этим исследователь И.Г. Захарова предлагает создание интернет-библиотеки для облегчения поиска в сети Интернет. Однако для эффективной работы такого ресурса важно подготовить вспомогательные страницы, содержащие наиболее ценные источники информации по изучаемой проблематике. Здесь важно

понять, как отмечает Ю.Н. Веревкина-Рахальская, что информационные интернет-ресурсы по любой тематике способствуют и формированию коммуникативной компетенции. Хотя эти ресурсы и не являются учебным материалом, тем не менее они дают возможность работы в сети с аутентичными текстами, что является мотивационным источником для студентов, а значит может быть использовано в учебном процессе. Таким образом, возможности использования интернет-ресурсов огромны, поскольку они создают условия для получения необходимой студентам информации, находящейся в любой точке земного шара, будь то новости из жизни молодежи, статьи из газет и журналов, научно-исследовательский материал и т.д.

Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность студентам проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности, способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. Типология проектов разнообразна. По М. Е. Брейгиной, проекты могут подразделяться на монопроекты, коллективные, устно-речевые, видовые, письменные и Интернет-проекты. В реальной практике мы сталкиваемся со смешанными проектами, где проявляются признаки исследовательских, творческих, практико-ориентированных и информационных технологий. Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению языка,

охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную исследовательскую работу. Проектное обучение учит сотрудничеству, а обучение сотрудничеству воспитывает такие нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, формирует творческие способности, коммуникативные навыки, культуру общения, создает языковую среду. В процессе проектного обучения, прослеживается неразрывность обучения и воспитания.

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих учащимся применить накопленные знания по предмету. Учащиеся расширяют свой кругозор, владение языком, получая опыт от практического его использования, учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов. Студенты работают со справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создаётся возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не даёт изучение языка только с помощью учебника на уроке в аудитории.

Работа над проектом – процесс творческий. Учащийся самостоятельно или под руководством преподавателя занимается поиском решения какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными умениями. Работа

над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие личностные качества. Можно привести некоторые примеры проектной технологии «Экскурсии по городу или по стране».

Лос-Анджелес, США. Несколько пар учащихся проводят экскурсии по каким-либо достопримечательностям города, при этом используют презентации: карты, плакаты, фотографии. Всем очень интересно узнавать что-то новое, задавать дополнительные вопросы.

Результаты очевидны: проектная методика не только дает возможность учащимся больше и глубже изучить тему, но и значительно расширяет их общий кругозор, учит общению, умению самостоятельно добывать и отбирать необходимый материал, дает возможность развития не только коллективного творчества, но и индивидуальных талантов и способностей учащихся. Учащиеся могут по-новому взглянуть на себя и на реалии своей повседневной жизни, на историю и культуру своей страны и, конечно, узнать «из первых рук» то, что их интересует о жизни в стране изучаемого языка. Критическое мышление – тип мышления, который помогает критически относиться к любым утверждениям, не верить ничему без доказательств, но при этом идти навстречу новым идеям, методам. Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за собственные решения. Основная модель «технологии критического мышления» состоит из трех этапов организации учебного процесса:

Этап вызова из памяти актуализируются имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы. На стадии осмысления обучающийся вступает в контакт с новой информацией. Студент учится формулировать вопросы по старой и новой информации. Происходит формирование собственного мнения. С помощью ряда приемов уже можно самостоятельно отслеживать процесс понимания материала.

Этап размышления - закрепление новых знаний. Студенты могут уже обрабатывать информацию, учатся вырабатывать собственное мнение на основе опыта, идей и представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.

Некоторые методические приемы развития критического мышления

- Прием «Кластер»
- Мозговой штурм
- Интеллектуальная разминка
- Зигзаг
- Прием «Корзина идей»
- Составление синквейнов
- Метод контрольных вопросов
- Ролевой проект
- Да - нет

Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в кратких выражениях. Слово синквейн происходит от фран- цузского, которое означает «пять». Таким образом, синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк. Правила написания синквейна: В первой строчке тема называется одним словом (обычно

существительным). Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными). Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы). Четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме (чувства одной фразой). Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. Например: Spaghetti, Messy, spicy, Slurping, sliding, falling, Between my plate and mouth, Delicious.

Технология проблемного обучения - это создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активная самостоятельная деятельность студентов по их разрешению, в результате происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями, развиваются мыслительные способности, познавательная деятельность, творческое мышление. Проблемная ситуация в обучении предлагается студенту соответственно его интеллектуальным возможностям, вызывает у студентов желание справиться с этой ситуацией.

В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задания, вопросы, практические задания и т. п. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий и способы их решений различны:

- построение различных гипотез;
- обсуждение способов проверки ее достоверности;

- проведение различных экспериментов, наблюдений, доказательств;

Проблемное обучение заключается в трех формах: проблемное изложение, частично-поисковая деятельность, самостоятельная исследовательская деятельность.

Наименьшая познавательная самостоятельность учащихся имеет место при проблемном изложении: сообщение нового материала осуществляется самим преподавателем. Поставив проблему, учитель вскрывает путь ее решения, демонстрирует учащимся ход научного мышления, заставляет их следить за диалектическим движением мысли к истине, делает их как бы соучастниками научного поиска. В условиях частично-поисковой деятельности работа в основном направляется преподавателем с помощью специальных вопросов, побуждающих обучаемого к самостоятельному рассуждению, активному поиску ответа на отдельные части проблемы.

Технология проблемного обучения, как и другие технологии, имеет положительные и отрицательные стороны.

- Преимущества технологии проблемного обучения: способствуют не только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у них способности к самостоятельному добыванию знаний путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к учебному труду; обеспечивает прочные результаты обучения.

- Недостатки: большие затраты времени на достижение запланированных результатов, слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся. Примером проблемной технологии обучения можно предложить работу над текстом: Для развития понимания читаемого текста на беспереводной основе перед студентами следует поставить познавательные задачи, которые позволили бы им выразить свое мнение о прочитанном, обосновать и доказать свою точку зрения.

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.

Кейс технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за преподавателем, ответы на вопросы, пересказ текста и т.п. Кейс-технологии отличаются от обычных образовательных задач тем, что обычные задачи имеют в основном одно решение и один правильный путь, приводящий к этому решению, кейс-технологии имеют несколько решений и альтернативных путей, приводящих к нему. В кейс-технологиях производится анализ реальной ситуации, актуализируется определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы.

Кейс-технологии – это не повторение за преподавателем, не пересказ заданного материала, не ответ на вопрос, это анализ конкретной ситуации, который принуждает применить на практике знания полученные ранее. Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому предмету, развивают такие

качества, как социальная активность, комму-никабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли. При использовании кейс-технологий развиваются навыки анализа и критического мышления, происходит соединение теории и практики, студенты могут выражать свою точку зрения, подбирать альтернативные решения, анализировать ин-формацию, выявлять ключевые проблемы.

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений.

К современным технологиям относится и технология сотрудничества. Основная идея заключается в создании условий для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Учащиеся объединяются в группы по 3-4 человека, им даётся одно задание, роль каждого участника имеет значение. Участники отвечают не только за результат своей работы, но и

за результат всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить у сильных непонятные им моменты, а сильные помогают слабым в решении поставленного им задания. Такая совместная деятельность мотивирует, активизирует слабых студентов, вовлекает их в учебный процесс, при этом выигрывает вся группа, совместно ликвидируются пробелы в знаниях и достигается цель задачи.

Таким образом, применение современных образовательных технологий позволяет организовать образовательный процесс более продуктивным, эф-фективным, интересным, информационно насыщенным и является одним из направлений деятельности вузов. Применяя новые педагогические технологии на занятиях английского языка на совершенно новом уровне можно обеспечивать интерактивность обучения, создавать специальную иноязычную обучающую среду, что способствуют повышению мотивации изучения иностранного языка и повышению качества обучения.

Литературы:

1. Бархаев Б.П. Новые аргументы в педагогических технологиях // Школьные технологии. - 1997. - №4. – с. 14-70.
2. Бим И.Л. Личностно - ориентированный подход - основная стратегия обновления школы. Иностранные языки в школе.- 2002.- №24.
3. Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Групповая дискуссия. // Социально-психологический кли-мат коллектива. / Под ред. Ю.М. Жукова, - М., 1981. - С. 14-41.
4. Бархаев Б.П. Новые аргументы в педагогических технологиях // Школьные технологии. - 1997. - №4. – с. 14-47.
5. Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Группо-вая дискуссия. // Социально-психологический кли-мат коллектива. / Под ред. Ю.М. Жукова, - М., 1981.

- С. 14-41.

6. Хайдаралиев, Х. Х. (2019). МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 50-52).

7. Сидикова, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали*, 2(1), 6-11.

8. Madaminov Oribjon Nishanbayevich. (2022). Outdoor Games in The System of Physical Culture and Sports in Higher Education. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 5, 18–20. Retrieved from <http://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/718>

9. Abdumalikovna, M. S. (2021). BASIT KORIEV'S LIFE BECAME A MILESTONE IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL AND THEATRICAL EDUCATION. *Conferencea*, 52-54

10. Anvarjonovna, A. O. (2021). AESTHETIC CULTURE OF THE EDUCATOR. In *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences* (pp. 253-255).

12. Ashurova, O. (2021, December). THE IMPORTANCE OF AESTHETICITY OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE IN THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL PROFESSIONALS. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 88-90).

13. Abdufattoevna K. M. et al. GAME METHODS OF TEACHING ENGLISH AT UNIVERSITY //Euro-Asia Conferences. – 2022. – С. 23-28.

14. Mamasoliyevich, S. S., Abdumalikovna, M. S., & Kholmatova, N. (2022). A Life Sacrificed in the Development of Social Life. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 152-156.

15. Yakubova, G. K. (2021). MONITORING OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN CONDITIONS OF HYPERTHERMIA. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka*, 1(2).

16. Patidinov Kamolidin. (2021). Physical Preparation and Development of School Students. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 3, 161–163. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/517>